

A EXPERIÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

THE EXPERIENCE OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN THE SUPERVISED SCHOOL PLACEMENT OF ELEMENTARY EDUCATION

LA EXPERIENCIA DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRÁCTICA SUPERVISADA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Bianca Gonçalves Novaki ¹
Allana Alexandre Cardoso Alencar ²
Pâmella de Medeiros ³
Larissa Cerignoni Benites ⁴

Manuscrito submetido em: 16 de maio de 2024.

Aprovado em: 30 de julho de 2024.

Publicado em: 01 de fevereiro de 2025.

Resumo

Esse trabalho teve como objetivo apresentar um relato de experiência das aulas de educação física no Estágio Curricular Supervisionado (ECS) junto ao ensino fundamental nos anos iniciais e apontar perspectivas sobre escolhas realizadas (conteúdos, estratégias, entre outros). Assim, a escrita se apoiou na abordagem qualitativa, descritiva, valendo de indicativos da história de vida. O ECS aconteceu em uma escola municipal e foi desenvolvido a unidade temática de ginástica, com o subtema das capacidades físicas. Com a descrição de alguns momentos do ECS, tal como a produção de documentos, a observação, intervenção, diálogo com professores, foi possível ir desvelando os sentimentos, reflexões e percepções sobre o tornar-se professora. Esses últimos se apresentaram como passos para a aprendizagem da docência.

Palavras-chave: Estágio; Formação de professores; Educação Física; Ensino Fundamental.

Abstract

This work aimed to present an experience report of physical education classes in the Supervised School Placement (SSP) in elementary school and point out perspectives on choices made (content, strategies, among others). Thus, the writing was based on a qualitative, descriptive approach, using life history indicators. The SSP took place in a municipal school and the gymnastics thematic unit was developed, with the subtheme of physical capabilities. With the description of some moments of the

¹ Licenciada em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2505-6629> Contato: novakibianca@gmail.com

² Doutora em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente na Universidade Federal de Santa Catarina e na Universidade do Estado de Santa Catarina. Participa do Laboratório de Pesquisa em Práticas Pedagógicas da Educação Física.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0280-7567> Contato: allanaa.alencar@gmail.com

³ Doutora em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Docente na Universidade do Estado de Santa Catarina.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9509-940X> Contato: pamellademedeiros@hotmail.com

⁴ Doutora em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Docente no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Participa do Laboratório de Pesquisas em Práticas Pedagógicas da Educação Física.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6144-5298> Contato: larissa.benites@udesc.br

SSP, such as the production of documents, observation, intervention, dialogue with teachers, it was possible to reveal the feelings, reflections, and perceptions about becoming a teacher. The latter were presented as steps towards learning to teach.

Keywords: Supervised School Placement; Teacher Teaching; Physical Education; Elementary Education.

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo presentar un relato de experiencia de las clases de educación física en la Práctica Supervisada (PS) en la escuela primaria en los primeros años y señalar perspectivas sobre las elecciones realizadas (contenidos, estrategias, entre otras). Así, la escritura se basó en un enfoque cualitativo y descriptivo, utilizando indicadores de historia de vida. La PS se desarrolló en una escuela municipal y se desarrolló la unidad temática de gimnasia, con el subtema de capacidades físicas. Con la descripción de algunos momentos de la PS, como la producción de documentos, la observación, la intervención, el diálogo con los docentes, fue posible revelar los sentimientos, reflexiones y percepciones sobre convertirse en docente. Estos últimos se presentaron como pasos para aprender a enseñar.

Palabras clave: Práctica Supervisada; Formación docente; Educación Física; Educación Primaria.

Apresentação

No Brasil, a Educação Física (EF), enquanto componente curricular para a educação básica, é considerada obrigatória (Brasil, 1996) e de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), “é o componente que tematiza as práticas corporais” e possibilita o desenvolvimento da expressividade dos alunos e trabalha com a cultura sem se limitar a um deslocamento espaço-temporal (Brasil, 2018, p. 213).

Portanto, trata-se de um componente curricular essencial para o desenvolvimento da cultura corporal, além disso, possibilita através de conteúdos, como atividades lúdicas, esportes, jogos, brincadeiras, danças e lutas, o desenvolvimento global, social, cognitivo e afetivo (Augusto et al., 2020; Maia; Farias; Oliveira; 2020).

Dada a importância e contribuição da EF no contexto da educação básica, também se faz necessário olhar com atenção para a formação de seus professores, uma vez que serão os responsáveis pelo seu desenvolvimento (Santos; Ferreira; Simões, 2016).

Os cursos de formação de professores em EF seguem os currículos propostos por diretrizes específicas, contam com engajamento institucional e do corpo docente, assim como dos próprios estudantes, futuros professores, para que aproveitem as oportunidades dentro e fora da universidade, como por exemplo os estágios curriculares obrigatórios, que são um campo de aprendizado (Batista; Graça, 2021).

Assim, o estágio curricular supervisionado (ECS) faz parte do processo de formação, do projeto pedagógico do curso, onde normalmente adentra como uma disciplina e/ou atividade do curso que possui como elemento diferenciado o fato de aproximar o estudante do seu futuro local de intervenção profissional (Sousa; Barroso, 2019). É considerado um momento em que os acadêmicos são convidados a ‘sair’ deste papel e experienciar as atividades e rotinas como professores com suas responsabilidades junto aos alunos na escola (Paiva et al., 2022).

Logo, o ECS⁵ acaba sendo o espaço que interliga aquilo que é proposto pela Universidade, na escola, com seus profissionais e suas turmas e, por fim, promove o envolvimento pessoal daqueles diretamente implicados no seu acontecimento (Carvalho Filho; Batista; Souza Neto, 2021; Silva Júnior; Oliveira, 2021).

Para tal, é necessário que minimamente exista organização e estrutura para seu acontecimento, amparado pelas prerrogativas legais institucionais (Benites; Sarti; Souza Neto, 2015) e cada instituição de ensino possui autonomia para decidir como irá estruturar os estágios e o modelo que irá desenvolver, de acordo com seu contexto, mas dentro do rol de direitos e deveres e do compromisso para com o desenvolvimento e aprendizado dos acadêmicos (Benites et al., 2020).

Neste sentido, o ECS oferece ao estagiário a percepção de si mesmo como professor, da complexidade que é a ação docente (Barros; Pacheco; Batista, 2018), bem como das diferentes responsabilidades como planejar, organizar, ter domínio do conteúdo e da turma, gerir espaços e materiais, avaliar os alunos e a sua própria aula (Isse; Molina Neto, 2016).

Contudo, os ECS também se configuram como espaços de desafios, seja de natureza administrativa (naquilo que a própria Universidade deve gerir, estipular professores, ter um objetivo de formação, entre outros), curricular (pois muitas vezes escapa dos horários formais dos cursos), pedagógica (devido aproximação de culturas consideradas distintas como a universidade e a escola) e formativa (manejo dos tempos escolares) (Isse; Molina Neto, 2016; Benites, 2021).

No entanto, mesmo apresentando dificuldades e desafios diários, o ECS é significativo na formação. As experiências docentes vividas fazem com que os futuros professores incorporem diferentes tipos de saberes e percebam suas crenças sobre aprender e ensinar, assumem o papel de professor, lidam com situações da realidade escolar que encontrarão em sua vida profissional (Costa Filho; laochite, 2015; Silva Júnior; Oliveira, 2021).

⁵ Estágio Curricular Supervisionado será abreviado para ECS, assim como Educação Física para EF.

Neste sentido, na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), o estágio está posto para proporcionar a aplicabilidade de conhecimentos teóricos e vivência em situação real e a resolução 066/2014, apresenta que a instituição:

[...] considera Estágio Curricular um processo interdisciplinar⁶, formativo e avaliativo, articulador da indissociabilidade teoria/prática e ensino, pesquisa e extensão que tem por objetivo proporcionar ao(a) acadêmico(a) estagiário(a) espaços para a iniciação do exercício profissional (UDESC, 2014, Art. 1º).

Naquilo que cabe ao curso de Licenciatura em Educação Física da UDESC, ele está sob a organização do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte- CEFID e responsabilidade do Departamento de Educação Física. O curso é noturno e contempla 414 horas de ECS, sendo iniciados a partir da metade do curso e distribuídos em cinco disciplinas (Bikel; Benites, 2022).

Assim, enquanto acadêmica, do curso acima mencionado, posso dizer que os ECS são considerados um momento aguardado, uma vez que existe a expectativa do adentrar no ambiente escolar, da aprendizagem sobre a construção de documentos, das reflexões que serão oportunizadas, entre outros.

Dentro desse contexto, como previsto, eu realizei o primeiro estágio na quinta fase do curso, relacionado a Educação Infantil⁷. O local foi o Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM), localizado próximo a Universidade e a minha turma era um grupo de crianças de 4 anos de idade. Assim, esse foi o meu primeiro contato com a docência e posso dizer que foi um momento de nervosismo, ansiedade e medo por não saber o que esperar.

Esse primeiro estágio, começou com um atraso inesperado em função do processo de contratação de uma professora⁸ substituta para a disciplina na Universidade e isso acarretou o início tardio do estágio. Essa demora trouxe um certo ‘desespero’, pois era uma espera adicional aquilo que eu imaginava. Na minha perspectiva, esse atraso desencadeou uma série de adaptações no cronograma, como cumprir a observação de maneira mais rápida possível, participar de reuniões, acompanhar as crianças de outra turma em passeio, participar de eventos na escola, para além do horário programado de aula, ou seja, ocorreram outras ações para que a carga horária fosse cumprida de maneira integral.

⁶ Embora a noção de interdisciplinaridade esteja presente e se reconheça a sua importância para a formação, esse relato enfoca a perspectiva do estágio apenas na Educação Física.

⁷ Importante citá-lo e descrevê-lo de maneira breve para que se entenda os sentimentos e aprendizados acerca do segundo estágio.

⁸ No contexto, usa-se a terminologia para professora orientadora para a professora da Universidade e professor(a) supervisor(a) para o(a) professor(a) da escola.

Essas adaptações me proporcionaram confrontar com sentimentos e percepções sobre o ‘não saber o que fazer’ em certos momentos, como orientar as crianças, como fazer as crianças se interessarem pela aula e isso era algo angustiante. No entanto, a presença e o apoio da professora orientadora e supervisora foi essencial para que tudo fosse resolvido. Considerando esses instantes de angústia, também refleti sobre a possibilidade de passar por isso sem poder contar com ninguém, sem o apoio da Universidade, foi justamente a partir disso, que notei a importância desse processo de acompanhamento do estágio em minha formação, mas também na formação dos meus colegas e das pessoas que irão atuar na educação.

Nesse período, comecei a entender os elementos que permeavam o estágio e a realidade escolar, como por exemplo: aprendi a construir documentos, tais como plano de trabalho, planos de aula, avaliações. Essa aprendizagem foi significativa, pois o meu contato anterior com esses documentos era ‘teórico’, ou seja, de leitora e no momento do estágio percebi que comecei a ser a ‘produtora’ e, então, era necessário pensar em como concretizá-los no contexto da Educação Infantil e dentro da faixa etária e a realidade daquelas crianças.

Tive experiências que considero únicas, pois em algumas aulas eu tive atenção das crianças, outras nem tanto, tive aulas que me senti segura, e outras em que me sentia perdida, passei por reunião pedagógica, participei da rotina das crianças e da escola. Tive contato mais próximo com crianças com Transtorno do Espectro Autista e com a Síndrome de Down e pude perceber que cada uma possui particularidades, que como professora vou encontrar diferentes pessoas com suas histórias e realidades e tinha que estar atenta a isso.

Essa constatação me mostrou a importância desse primeiro estágio na minha formação. Foi um momento que teve um impacto sobre a minha ideia de ser professora e do compromisso que se assume quando se tem por intenção formar seres humanos.

Essas constatações foram me direcionando para os próximos estágios previstos no curso. Isso me motivou a escrita e o registro das possibilidades do estágio dentro do contexto de formação para o meu ‘tornar-se professora’.

Assim, o objetivo deste estudo é apresentar um relato de experiência das aulas de EF no ECS II, tendo como ênfase mostrar as escolhas realizadas (conteúdos, estratégias, entre outros) com uma turma de 3º ano do ensino fundamental, bem como a maneira que me senti dentro desse processo de formação.

Para o desenvolvimento do estudo, apoiou-se na abordagem qualitativa, descritiva, se valendo de indicativos da história de vida (Gerhardt; Silveira, 2009) para a constituição do relato de experiência.

Optou-se por desenvolver o relato com indicativos da história de vida, pois a própria pessoa que vivenciou é a protagonista do discurso/retrato e não é necessária a confirmação de autenticidade dos fatos, pois o importante é o ponto de vista de quem viveu e está narrando a história (Spindola; Santos, 2003).

Para a composição do relato foi utilizado registros pessoais (escritos, vídeos, fotos) que serviram para lembrar momentos, bem como o uso de documentos que produzi durante o estágio (planos de ensino, planos de aula e relatório final de estágio).

Essas fontes sustentaram o meu relato que passa pela minha história e a escrita, por isso, em muitos momentos, optei pela escrita em primeira pessoa do singular, para dar vazão ao meu protagonismo.

Contexto do relato

O ECS II- Ensino fundamental anos iniciais possuía a carga horária de 90 horas, tendo 36 horas de aulas na Universidade e 54 horas de atividades na escola (14 horas de observação da turma e do contexto, 30 horas de intervenção e 10 horas de produção e documentos) sendo estruturado de forma a atender a legislação nacional (Benites et al., 2020).

Este estágio também teve seu início atrasado pela falta de professor efetivo e necessidade de contratação de um professor(a) substituto(a), porém dessa vez esse fator não me deixou nervosa, e sim, ciente de que o cronograma também seria diferente, e teríamos que cumprir as horas de estágio.

Com a chegada da professora orientadora, ela ofereceu todo o suporte necessário para que tivéssemos o melhor desenvolvimento dentro da realidade e tempo que possuíamos, e sinalizo que para mim ela conseguiu fazer isso com excelência.

Agora eu já sabia que iria passar pela observação da turma antes de intervir e construir o planejamento, desta forma pude aproveitar melhor o momento para perceber a escola e os alunos. Isso fez com que eu os conhecesse previamente, para então dessa maneira, construir algo que fosse interessante e significativo para eles (e para mim), não somente escolher qualquer tema para cumprir a carga horária estipulada de aulas.

A escola que me acolheu foi uma unidade do município, localizada no mesmo bairro da Universidade, e a turma foi um 3ºano, que tinha 27 alunos (com 8 e 9 anos de idade). As aulas de EF aconteciam duas vezes na semana, às quarta-feira das 09:30 às 11:15 horas, sendo duas horas-aulas com o intervalo do lanche de 20 minutos entre as aulas, ou seja, havia uma parada para o recreio, e às sextas-feiras das 11h15 às 12h00.

É interessante mencionar isso, pois desde o contato com a turma e com o professor supervisor, ele já me sinalizava alguns pontos, como o fato de as atividades serem pensadas antes e após intervalo, seguindo uma sequência pedagógica, e buscando a continuidade do tema na aula que acontecia na sexta-feira.

Assim, esse estágio teve início no final de setembro e foi finalizado em dezembro de 2022, tendo uma duração de três meses. Durante esse período realizei⁹ a observação da escola e da turma, considerando a cultura escolar, o comportamento dos alunos (em sala e fora dela, durante a aula, durante os intervalos etc.), a estrutura da escola, bem como seus materiais disponíveis, a equipe pedagógica, os projetos da escola, a relação entre aluno/professor, entre outros. O que fez com que neste momento eu e minha colega de dupla conhecêssemos o campo de estágio e os alunos que iríamos trabalhar.

Nas etapas de construção e elaboração de documentos e materiais trabalhávamos em conjunto, no entanto a intervenção era prevista de forma individualizada. Por exemplo, enquanto eu me colocava à frente da aula dando os comandos das atividades, minha dupla me auxiliava na organização do espaço e dos alunos. Também, houve a individualização na elaboração do relatório final, onde alguns tópicos eram comuns, mas as questões reflexivas acerca do estágio e da vivência pessoal, foram individuais.

Durante o período de observação fomos recolhendo informações para a construção do plano de trabalho, o que seria trabalhado com a turma, de que maneira isso aconteceria, e a importância do tema escolhido. O plano foi estruturado de maneira conjunta e contemplou etapas específicas como: introdução; contextualização da disciplina de EF nos anos iniciais do ensino fundamental; contextualização sobre a unidade temática e o objetivo de conhecimento escolhido; a contextualização da realidade escolar observada; contexto do estágio; características gerais da turma e alunos; intervenção pedagógica do professor de educação física; objetivos gerais e específicos; unidade de ensino; avaliação; cronograma de intervenção e referências.

⁹ Esse ECS aconteceu em dupla, assim em alguns momentos usarei a primeira pessoa do singular para referendar o meu olhar sobre a experiência vivida, assim como a primeira pessoa do plural para dar destaque para algumas tomadas de decisão.

Para tal, é importante mencionar que para a construção desse material, eu contei com a acolhida da professora orientadora e do professor supervisor, ambos foram muito receptivos e interessados nas propostas e na forma que pensei desenvolver as aulas e me deram liberdade para as escolhas em relação ao conteúdo.

Durante a observação eu percebi que o professor supervisor demonstrava domínio na gestão da turma, cativava os alunos em suas atividades e costumava atender ao pedido dos alunos. Sua rotina seguia a ideia de buscar os alunos na sala de aula, explicar o conteúdo, se necessário utilizava quadro como recurso para melhor visualização dos alunos, após esse momento, realizava a chamada e a turma se dirigia até a quadra junto com o professor.

Assim, destaco que o momento da observação foi muito importante, pois nesse estágio pude melhor compreender a rotina dos alunos, e continuar com ela, fez com que eu conseguisse orientar melhor a turma, conduzindo melhor as aulas, e planejando as atividades dentro desse contexto.

Considerando que o estágio possui pouco tempo de duração, e pouco tempo para se adaptar, tirar as crianças de sua rotina, ou querer fazer grandes mudanças pode gerar maiores dificuldades na intervenção, até mesmo para o entendimento dos próprios alunos, por isso a estrutura de aula se manteve, adicionando elementos que eu considerava importante, como a finalização da aula com conversa para reforçar o conteúdo, avaliando e refletindo junto com os alunos.

Pensando nesses aspectos relacionados à liberdade de escolha dos conteúdos, às características da turma, ao conhecimento da rotina e ainda, valendo-se da proposta curricular do próprio município e das menções dadas pela BNCC, dentre algumas possibilidades eu e minha dupla, optamos pelo trabalho com a unidade temática de ginástica.

- O Conteúdo: planejamento e avaliação

Quando decidimos trabalhar com a unidade temática de ginástica, sabíamos, de antemão, que a BNCC (Brasil, 2018) sinalizava suas especificidades e um rol de possibilidades para o ensino. Dentre algumas possibilidades, optamos por trabalhar com o universo das capacidades físicas, que conduzem o desenvolvimento motor daquilo que será requerido em movimentos mais específicos vinculados às ginásticas, e até mesmo para outras temáticas.

As capacidades físicas estão presentes no dia a dia de todas as pessoas, mas muitas vezes passam despercebidas. Sendo assim, por que não as desenvolver nas aulas de EF e aprimorá-las já que são necessárias em tarefas simples como amarrar os sapatos, coçar as costas, fazer uma caminhada até a escola ou até mesmo correr para pegar o transporte público (Souza, 1997).

Ao pensar nas características da turma do estágio, a opção foi trabalhar com as seguintes capacidades físicas: flexibilidade, agilidade, velocidade, força e resistência. Para tal, nos valem dos jogos e brincadeiras como estratégias de ensino. Afinal, compreendemos que isso nos daria variações para ensinar, mas sobretudo para os alunos manejarem a aprendizagem dos movimentos do corpo (Ramos; Viana, 2008).

Com o planejamento feito e aprovado pela professora orientadora e pelo professor supervisor, demos início às intervenções. Para ministrar as aulas, foram construídos 10 planos de aulas, para 15 horas/aula, considerando como aula-faixa¹⁰ as duas aulas que aconteciam no mesmo dia.

Nesse planejamento estavam detalhados as informações pessoais e institucionais, o objetivo geral, os objetivos específicos do dia, o início das aulas, a descrição de cada atividade proposta, a finalização, o papel do professor e a avaliação da aprendizagem. O quadro 1 apresenta a proposta de cronograma.

Quadro 1- Cronograma e conteúdo.

Data	Unidade temática (objeto de conhecimento)	Local
26/10/2022	Capacidades Físicas: Flexibilidade	Quadra de vôlei
28/10/2022	Capacidades Físicas: Flexibilidade	Quadra de vôlei
02/11/2022	FERIADO	-
04/11/2022	Capacidades Físicas: Agilidade	Quadra poliesportiva
09/11/2022	Capacidades Físicas: Velocidade	Quadra poliesportiva
11/11/2022	Capacidades Físicas: Velocidade x Agilidade (diferenças)	Quadra poliesportiva
16/11/2022	Capacidades Físicas: Força	Quadra poliesportiva
18/11/2022	Capacidades Físicas: Força	Quadra poliesportiva
23/11/2022	Capacidades Físicas: Resistência	Quadra poliesportiva
25/11/2022	Capacidades Físicas: Resistência	Quadra poliesportiva
30/11/2022	Aula de encerramento abordando todas as capacidades vistas anteriormente.	Quadra poliesportiva
02/12/2022	Data reservada para reposição de aula (se necessário)	-

Fonte: Plano de Ensino utilizado no ECS-II (2022-2).

¹⁰ Duas aulas consecutivas.

A partir do planejamento e do cronograma, as aulas foram estruturadas a partir dos objetivos, respeitando a faixa etária da turma, suas dificuldades, facilidades e interesses, como por exemplo: na observação da turma, vimos que eles gostavam de pega-pega congela¹¹, então a partir disso modificamos essa atividade para que quando estivessem parados, deveriam fazer alguma posição que estimulasse a flexibilidade, como sentar e alcançar os pés, ou ficar em pé com as pernas afastadas ao máximo e assim por diante.

Foi considerado para o planejamento, o material disponível na escola para montar uma aula. Sempre checava se o material que tinha era suficiente, e além desses da escola, também levei materiais próprios que tinha em casa, como papel reciclável e sacos de lixo. Contudo os materiais que a escola possuía eram satisfatórios e atenderam a todas as aulas.

A avaliação de cada aula era feita através da observação e registro, utilizando um questionário no Google que foi desenvolvido por todos os estagiários em sala de aula na Universidade, e de domínio da professora orientadora, que ao final do estágio pôde compartilhar todas as respostas com a turma, para que essa avaliação ficasse registrada.

Considerei importante trazer um exemplo para este relato, para que se possa ter a real noção de como foi feito na prática (figura 1). Esse registro se deu frente às mudanças feitas durante a aula, devido à forte chuva. Em função do tempo, a aula aconteceu na sala de aula da turma. Mas, mesmo com as alterações, foi uma aula com engajamento dos alunos, vontade de participar e exigiu muita criatividade minha como professora para recriar e propor novas atividades. O que me ajudou a compreender ainda mais que nem sempre o planejamento é seguido à risca, mas é importante tê-lo para realizar as modificações e manter o objetivo.

Através destes questionários, ao longo do ECS, pontuei situações importantes ocorridas em aula, como conflitos, mudanças no planejamento, se as atividades foram adequadas para a turma, se a minha conduta como professora foi boa, ou até mesmo o que poderia melhorar. Mesmo contando com o auxílio tecnológico, fiz anotações extras no bloco de notas do celular quando sentia necessidade, dessa forma e através desses recursos, a avaliação da turma e individual no relatório final foi facilitada.

Visto isso, este momento de avaliação foi imprescindível: (1) para minha avaliação como professora; (2) para a avaliação da aula, se as atividades estavam adequadas e (3) para a avaliação do desenvolvimento dos alunos, que com o passar das aulas estavam mais

¹¹ Pega-pega congela: O aluno que foi pego deve ficar congelado.

dispostos e evoluindo nas atividades propostas. A partir disso, coube a mim perceber no decorrer das aulas as suas possibilidades e a maneira de manejar o que acontecia e como manter a continuidade do que tinha sido planejado.

Figura 1- Exemplo do questionário avaliativo 2.

Nome Completo e Data da Intervenção
Bianca Gonçalves Novaki 23/11

...

Foi possível alcançar o objetivo planejado para sua aula? *

Sim
 Não

As atividades foram adequadas para a idade e perfil da turma? *

Sim
 Não

Como você avalia a motivação dos alunos durante as aulas? *

Muito Baixa
 Baixa
 Média
 Alta
 Muito Alta

Como você avalia a compreensão dos alunos acerca da explicação das atividades propostas em seu planejamento? *

Muito Baixa
 Baixa
 Média
 Alta
 Muito Alta

Como você avalia sua comunicação com os alunos no decorrer da aula? *

Muito Baixa
 Baixa
 Média
 Alta
 Muito Alta

Como você avalia a participação dos alunos durante as aulas? *

Muito Baixa
 Baixa
 Média
 Alta
 Muito Alta

Qual seu nível de satisfação após a intervenção realizada? *

Muito Baixa
 Baixa
 Média
 Alta
 Muito Alta

Você mudaria algo em seu plano de aula após a intervenção? Se sim, justifique. *

Sim, como o plano foi feito para a turma, foi adaptado no momento para a intervenção em sala, funcionou, e novas atividades foram feitas. Então teria pensado anteriormente na possibilidade de mudar o plano para acontecer a aula dentro de sala.

...

Em caso de conflitos durante sua aula, como você lidou com a situação? (CONFLITO - explicação da sua ação) *

Não houve conflito

Espaço de escrita livre. Fique a vontade para registrar o que achar pertinente.

[Crie seu próprio formulário do Google.](#)
[Denunciar abuso](#)

Fonte: Relatório Final ECS II (2022-2).

- As intervenções

Como citado anteriormente escolhi trabalhar com as capacidades físicas, porém como começamos este estágio com atraso, quando entramos na escola já estávamos muito próximos do 'Dia das Crianças' e a escola havia organizado um evento.

Então, posso dizer que minha primeira intervenção foi a participação no evento onde eu e todos os estagiários, levamos algumas atividades, tais como: *slackline* e dança da cadeira com bambolês¹². Além das atividades, as crianças podiam ir de fantasia e cada um escolheu o que mais gostava. Também, teve um momento de show de talentos, onde alguns alunos dançaram, cantaram e fizeram apresentações de ginástica.

Essa iniciativa foi positiva, pois sinto que me colocou mais próxima daquele ambiente, dos profissionais, dos alunos e em alguma medida se conectou com um desejo que era o de me colocar ali na escola e apresentar algo que eles pudessem aprender.

Tive um certo receio logo de início das atividades vinculadas ao estágio, pois no ambiente festivo aconteciam mais livremente, e em sala de aula exigia uma maior organização. Eu estava apreensiva para saber como os alunos iriam se colocar frente a temática, visto que eles estavam acostumados com outros jogos e brincadeiras. No entanto, acabou sendo uma surpresa notar o envolvimento deles, tanto de maneira individual quanto no coletivo. Outro ponto foi perceber que já havia ali uma rotina instituída, então logo após a chamada e explicação em sala, todos saiam para a quadra e eles já se sentavam no círculo central para assim dar continuidade na aula.

No início das intervenções eu me preocupava com os conflitos que poderiam ocorrer e o que eu faria. Era um sofrimento por antecipação. Mas eu fui surpreendida pela reação dos alunos quando isso aconteceu, pois eles ouviam, cediam e acabava sendo tranquilo resolver os acontecimentos que se passavam nas aulas.

Isso foi me dando segurança, além de saber que a todo momento eu poderia contar com a ajuda dos professores (supervisor e orientadora), inclusive, ambos interferiam quando era necessário (tanto para acalmar os alunos quanto para dar feedbacks sobre as aulas).

Com o planejamento e suporte dos professores, na primeira semana foi explorada a capacidade física da flexibilidade. Ministrei atividades que trabalham movimentos que exigiam uma grande amplitude dos membros e utilizei atividades como: caminhada animal¹³;

¹² Dança da cadeira bambolê: Os alunos devem dançar em volta dos bambolês no ritmo da música, e quando ela para, eles devem ocupar um bambolê, e a cada rodada é retirado um bambolê.

¹³ Caminhada animal: os alunos imitam animais: rastejar como uma cobra, pular como um sapo, entre outros.

passa a bola¹⁴; passa o bambolê¹⁵, circuito¹⁶; pega-pega congela adaptado¹⁷ e corrente bambolê.¹⁸

Nesta semana, em específico, fiz alguns registros fotográficos e em vídeo sobre as atividades desenvolvidas. A ideia era ter registro de todas as intervenções. No entanto, houve uma notificação por parte da Universidade e da escola que não se poderia ter mais esses registros. Contudo, cito que enquanto eles foram possíveis me ajudaram a visualizar a aula de outra maneira, assim como minha posição e postura de professora.

Durante o decorrer das intervenções foi possível ver através da observação e dos registros avaliativos¹⁹, o desenvolvimento dos alunos conforme as aulas aconteceram. Devo dizer que notar esse ponto, que os alunos aprendiam algo e guardavam, era o que mais me impactava. Tanto que na última intervenção, em um momento final da aula, eu realizei mímicas, para que os alunos identificassem as capacidades físicas e foi um sucesso, a turma inteira respondeu de maneira rápida e assertiva.

Também foi muito interessante observar como os alunos eram tímidos e foram se colocando mais à vontade. Foi importante perceber que no ensino das capacidades físicas existem algumas que são mais tranquilas que outras pois algumas requerem mais variações e adaptações.

Outra percepção era a minha preocupação com tornar as atividades empolgantes para os alunos, pois de fato eu queria a aprovação deles. Ao participarem das aulas, era ali que talvez eu me sentisse mais professora.

Na intervenção ficou mais evidente a questão da comunicação, a necessidade da clareza ou mesmo as mudanças de planejamento e adaptações no programa em função de atividades da própria escola ou feriados. De maneira vivenciada, percebi que isso foi concretizando o meu processo de me tornar professora, pois muitas adaptações foram acontecendo.

¹⁴ Passe a bola: sentados em fila, o primeiro aluno deve passar a bola para o colega que está atrás utilizando apenas os pés, e assim sucessivamente.

¹⁵ Passe o bambolê: em fila o primeiro aluno deve passar o bambolê pelo corpo todo, sem flexionar os joelhos, e passar para o colega de trás.

¹⁶ Circuito: obstáculos dispostos para trabalhar as capacidades físicas.

¹⁷ Pega-pega congela adaptado: o aluno que foi pego deve congelar em uma posição que estimule uma ou mais capacidades físicas.

¹⁸ Corrente bambolê: em círculo e com as mãos unidas, o bambolê deve passar pelo corpo de todos os alunos, sem que a corrente se separe.

¹⁹ Avaliação google e anotações pessoais.

Assim, essa parte das intervenções acabou sendo muito significativa para o meu processo de formação e tornou o estágio impactante, intenso e de aprendizagem de alguns aspectos da docência, como planejar a aprendizagem, facilitar o entendimento dos alunos, oferecer orientações e utilizar os recursos possíveis (Gomes; Queirós; Batista, 2019).

Destaco, mais uma vez, a questão do planejamento, pois me surpreendi comigo mesma, pois me dei conta do que eu era capaz de fazer, de planejar, de pensar em atividades diferentes, de reorganizar. De modo geral, todo planejamento está sujeito a mudanças conforme necessidade de demandas sociais e tecnológicas, da turma, de momentos da escola, da situação climáticas, entre outros (Paiva et al., 2022).

Isso não foi diferente durante as intervenções, em diversos momentos precisei readaptar atividades, usar de estratégias diferentes, diminuir ou aumentar o tempo de uma atividade, ou até mesmo trazer uma aula externa para dentro de sala de aula.

Existiam ainda algumas situações que rondaram o estágio, escutar como e sobre o que os alunos conversavam e diziam, como por exemplo, um dia que os alunos mencionaram que eu e minha dupla não éramos professoras²⁰ ou quando eu tinha que resolver os conflitos de intrigas da faixa etária, choros, entre outros. Parece que a importância da intervenção está além da aula em si quando se trata de aprender a ser professora.

- O encerramento e a produção de documentos

Os estágios mesmo possuindo a intencionalidade de proporcionar a prática na escola também possui carga horária destinada para a produção de documentos, por entender que ali existe um conjunto de conhecimentos que são proporcionados. Assim, no começo do estágio foi o preparo dos planos de trabalho e planos de aula e, ao final, a confecção do relatório final e a participação no seminário final dos estágios.

Este seminário final tem a característica de ser um ambiente integrador, pois se trata de um espaço onde se compartilha as aprendizagens, possibilidades e desafios dos diferentes estágios que compõem o currículo de formação do curso. Normalmente isso se dá ao final do semestre.

²⁰ Interessante para perceber que as crianças esboçam sentido e significado da palavra hierarquia, sabendo que éramos estagiárias.

Contudo, devo mencionar que na organização dos estágios do CEFID, existe uma atividade integradora que acontece no meio do semestre, chamada de ‘conversas pedagógicas’ (Benites et al., 2020).

Mas, em função de algumas mudanças e atrasos, essas ações (conversas pedagógicas e seminário final) aconteceram de forma mais isolada no interior de cada estágio. Nesse sentido, as conversas pedagógicas aconteceram bem no início das intervenções e a professora orientadora convidou uma professora de EF para expor sua ação docente, trazendo o seu relato de experiência com os anos iniciais, mostrando atividades e alternativas de intervenções. Eu gostei muito, trouxe uma grande inspiração para mim e arrisco dizer que para todos, pois estávamos iniciando a intervenção e isso nos deu ideias e possibilidades.

Já o seminário final se deu com uma atividade em que cada dupla de estagiários trouxe seu relato sobre como foi o estágio, explanando o que deu certo, o que não deu, experiências que foram marcantes e a percepção sobre o ser professor de maneira individual.

Eu e minha colega de dupla, além de explicar como foi a parte de construção e planejamento, citamos momentos que foram importantes para nós duas, não somente no estágio, mas como uma reflexão para a vida.

Além da socialização, cada estagiário fez o seu relatório final, que foi descritivo e continha anexado todos os documentos produzidos durante o estágio. Em meu relatório adicionei tudo que havia produzido, como, por exemplo: o plano de trabalho, planos de aulas, os materiais que utilizava em aula, os documentos de autorização do estágio, as avaliações e minha reflexão sobre o estágio.

Considerando isso, mesmo com o tempo mais corrido devido ao atraso inicial, foi possível atender e realizar todas as demandas exigidas pela universidade, e construir um estágio significativo, tanto para mim enquanto acadêmica, quanto para mim como pessoa e professora.

O que aprendi? Algumas considerações

O estágio aqui relatado me fez refletir acerca da notoriedade e importância que esse processo formativo possui e o quanto evolui neste período de imersão à docência, tendo mais segurança para a futura atuação profissional. Essa aprendizagem e evolução do ser professor

e se reconhecer como tal, decorre das experiências pessoais juntamente a confrontos nos contextos social, cultural e institucional, e o apoio da universidade, dos professores orientadores e supervisores, e da comunidade escolar (Gomes; Queirós; Batista, 2019).

No decorrer do estágio, consegui adquirir aprendizados que me colocaram mais próxima de alguns dizeres teóricos que mencionam que ser professor vai além de dar uma aula e que acaba se desenrolando em saber se comunicar, se posicionar, criar documentações, transpor ideias para o planejamento, explicar uma atividade mil vezes se for necessária, mas também ser sensível com os alunos, pois nem sempre uma situação que acontece em aula, de fato é motivada pela aula (Isse; Molina Neto, 2016).

Não tem como não mencionar que o contexto real das escolas traz muitas contribuições. Ali existe a necessidade de agir e solucionar problemas reais, saber lidar com situações externas e internas, próprias e dos alunos, como citado anteriormente é um processo multifacetado que exige o envolvimento pessoal (Gomes; Queirós; Batista, 2019).

As situações que vivi e passei em cada intervenção me fizeram crescer profissionalmente, ensinaram a lidar com os conflitos, com mudanças de planejamento, com meu posicionamento em sala, com emoções e sentimentos, com a insegurança e a segurança, além de me permitir ensinar um conteúdo específico da área e começar a analisar possibilidades diversificadas do trabalho docente, como o fato de ter a chance de atuar com outros professores.

Assim, ver os alunos se identificando com as capacidades físicas, fazendo as atividades, trazendo novos exemplos, pedindo para repetir atividades, empolgados em minhas aulas, foi algo que me entusiasmou e não consigo desvincular a ideia de que isso se apresenta como um ‘estágio bem concluído’, apesar de não estar satisfeita em todos os momentos.

Contudo, para mim o ‘bem concluído’ está neste fato que o estágio foi um momento de formação e me deixei implicar nele e por ele. No decorrer desse processo, conhecimentos, habilidades e competências foram adquiridos, estava inteiramente no papel de professora, ensinando, transpondo ideias, aplicando o planejamento, conduzindo a turma, me posicionando, avaliando as aulas e os alunos, portanto, houve uma apropriação dos significados e reconhecimento das atitudes relacionado à docência, construindo, desconstruindo e reconstruindo conceitos, por isso a sua importância e obrigatoriedade no currículo (Costa Filho; laochite, 2015).

Avalio que pelo suporte que tive, pelo meu envolvimento pessoal e acadêmico, obtive aprendizados riquíssimos, que me impulsionaram a essa escrita e a querer compartilhar essa etapa com outras pessoas.

Considero importante relatar esse período, pois as experiências que são compartilhadas agregam conhecimento no ambiente acadêmico e fora dele, e para mim isso se traduz como parte da minha história de vida e da vida anunciada de uma futura professora de Educação Física.

Referências

AUGUSTO, S. S.; ANDRADE, L. A.; SILVA, J. P. H.; MACIEL, A. O.; & BENTO, N. M. S. Educação Física na Educação de Jovens e Adultos: Um relato de experiência. **Práticas Educativas, Memórias e Oralidades-Rev. Pemo**, v.2, n.3, p.e233666, 2020. DOI: <https://doi.org/10.47149/pemo.v2i3.3666>.

BARROS, I.; PACHECO, A. R.; BATISTA, P. A experiência de estágio: o impacto e as primeiras vivências do estudante estagiário de Educação Física. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v.99, n.253, p.605-632, 2018. DOI: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.99i253.3774>

BATISTA, P. F.; GRAÇA, A. B. Construir a profissão na formação de professores de Educação Física: processos, desafios e dinâmicas entre a escola e a universidade. **Pro-Posições**, v.32, n.e20180084, p.1-27, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2018-0084>

BENITES, L. C. A participação da universidade e da escola no acontecimento do estágio curricular supervisionado de futuros professores de Educação Física. **Pro-Posições**, v.32, n.e20180085, p.1-28, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2018-0085>

BENITES, L. C.; FOLLE, A.; FARIAS, G. O.; DUEK, V. P. Estágio curricular supervisionado na formação de professores de educação física na UDESC. In: Vedovatto, D.; Ananias, E. V.; Costa Filho, R. A. (org.). **O estágio curricular supervisionado da educação física no Brasil**. Curitiba: Editora CRV, 2020. v.6

BENITES, L. C.; SARTI, F. M.; SOUZA NETO, S. De mestres de ensino a formadores de campo no estágio supervisionado. **Cadernos de Pesquisa**, v.45, n.155, p.100-117, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/198053142928>

BIKEL, R. L.; BENITES, L. C. Estágio curricular supervisionado em Educação Física: antes e durante a pandemia de Covid-19. **Motrivivência**, v.34, n.65, p.1-18, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-8042.2022.e84681>

BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1996.

BRASIL. **Lei nº 11.788**, de 25 de setembro de 2008. Brasília, DF: Congresso Nacional, 2008.

BRASIL. **Secretaria de Educação Básica**. Base Nacional Comum Curricular: BNCC. Brasília, DF: MEC/CNE, 2017

CARVALHO FILHO, J. J.; BATISTA, P.; SOUZA NETO, S. O estágio supervisionado em educação física no Brasil: Uma scoping review de teses e dissertações. **Movimento (Porto Alegre)**, v.27, p.27055, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.112069>

COSTA FILHO, R. A.; IAOCHITE, R. T. Experiências de ensino no estágio supervisionado e autoeficácia para ensinar educação física na escola. **Revista da Educação Física/UEM**, v.26, n.2, p.201-211, 2015. DOI: <https://doi.org/10.4025/reveducfis.v26i2.24762>

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2009.

GOMES, P. M. S.; QUEIRÓS, P. M. L.; BATISTA, P. M. F. Aprender a ser professor em contexto de estágio: um estudo com recurso a timelines em entrevistas de natureza biográfica. **Revista Brasileira de Educação**, v.24, n.e240015, 2019. DOI: <https://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782019240015>

ISSE, S. F.; MOLINA NETO, V. Estágio supervisionado na formação de professores de Educação Física: produções científicas sobre o tema. **Journal of Physical Education**, v.27, n.e2759, 2016. DOI: <https://dx.doi.org/10.4025/jphyseduc.v27i1.2759>

MAIA, D. F.; FARIAS, Á. L. P.; OLIVEIRA, M. A. T. Jogos e brincadeiras nas aulas de educação física para o desenvolvimento da criança. **Cenas Educacionais**, v.3, p.e8623, 2020. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/8623>

PAIVA, H. F. F. B.; BOTH, J.; SOUZA, V. D. F. M. D.; ANVERSA, A. L. B.; KRAVCHYCHYN, C.; & OLIVEIRA, A. A. B. D. Licenciatura em educação física e a realidade da educação básica: a percepção de futuros professores. **Journal of Physical Education**, v.32, n.e3240, 2022. DOI: <https://doi.org/10.4025/JPHYSEDUC.V32I1.3240>

RAMOS, E. S. H.; VIANA, H. B. A importância da ginástica Geral na escola e seus benefícios para crianças e adolescentes. **Movimento & Percepção (Online)**, v.9, p.190-199, 2008. Disponível em: <http://www.unipinhal.edu.br/movimentopercepcao/viewarticle.php?id=210&layout=abstract>

SANTOS, M. A. B.; FERREIRA, H. S.; SIMÕES, L. L. F. Saberes da docência aprendidos no PIBID: um estudo de caso com professores supervisores de educação física. **Educação & Formação**, v.1, n.2, p.104-120, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.25053/edufor.v1i2.1638>

SILVA JÚNIOR, A. P.; OLIVEIRA, A. A. B. As relações no estágio curricular supervisionado em educação física: Uma pesquisa a partir das relações estabelecidos-outsiders de Norbert Elias. **Movimento**, v.27, n.e27029, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.108936>

SOUSA, D. A.; BARROSO, M. L. A formação inicial docente em Educação Física a partir do Programa Residência Pedagógica: um relato de experiência. **Práticas Educativas, Memórias e Oralidades-Rev. Pemo**, v.1, n.2, p.1-15, 2019. DOI: <https://doi.org/10.47149/pemo.v1i2.3570>

SOUZA, E. P. M. **Ginástica geral**: uma área do conhecimento da educação física. 1997. 163 f. Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997.

SPINDOLA, T.; SANTOS, R. S. Trabalhando com a história de vida: percalços de uma pesquisa (dora?).
Revista da Escola de Enfermagem da USP, v.37, n.2, p.119-126, 2003. DOI:
<https://doi.org/10.1590/S0080-62342003000200014>

UDESC. **Resolução N° 066/2014** – CONSUNI. Dispõe sobre o Estágio Curricular na Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. Florianópolis, SC: UDESC, 2014.